

СПОСІБ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ УРОЖАЙНОСТІ КУКУРУДЗИ В ЦЕНТРАЛЬНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ.

СКОРИК В. В.

кандидат с.-г. наук, викладач,
Уманський національний університет
skorik-v@ukr.net
orcid.org/0009-0008-8715-8826

Кукурудза – одна з основних зернових сільськогосподарських культур, яка є частиною харчового ланцюга людства. Зерно культури використовується для переробки на спирт та біоетанол, споживається людиною у вигляді муки, олії, крохмалю, круп, пластівців та ін., є складовою концентрованих кормів, а зелена та силосна маса – це частина раціону годівлі в тваринництві.

Інтенсифікація виробництва продукції рослинництва вимагає комплексного підходу до використання ресурсів та передбачає отримання економічно обґрунтованого максимального урожаю. Зниження витрат на виробництво можливе за рахунок впровадження нових технологій вирощування та використання стійких до стресів середовища з високим генетичним потенціалом сортів та гібридів.

Зважаючи на факт перерозподілу кількості та інтенсивності атмосферних опадів, зміну середньої та максимальної температури повітря за період вегетації та частоти і характеру прояву посух і злив, надзвичайно важливим завданням технолога є збереження наявної вологи в шарі ґрунту, де розміщена коренева система вирощуваних сільськогосподарських культур. [1]

Так, доведена перевага глибокого обробітку ґрунту над поверхневим, оскільки волога зберігається в глибших шарах в період всієї вегетації і це також сприяє покращенню фітосанітарного стану посіву [2, 3]. Про перевагу глибокої оранки над іншими способами обробітку ґрунту в своїх роботах вказують дослідники різних наукових установ і стверджують, що збільшення глибини обробітку ґрунту сприяє підвищенню урожайності зеленої маси кукурудзи на силос, а глибокий безполицевий обробіток забезпечує реалізацію вищого урожаю зерна [4,5] . Про важливість та доцільність глибокого обробітку ґрунту для формування максимального урожаю зерна інших культур свідчать опубліковані дослідження по соняшнику та по озимій пшениці. Останні дослідження в степовій зоні свідчать про переваги технології No-till над іншими способами обробітку ґрунту на кукурудзі та сої [6].

Аналіз досліджень наукових установ та ряду авторів свідчить про наявність технологічних особливостей та відмінностей для вирощування високого урожаю зерна кукурудзи в різних ґрунтових та кліматичних умовах регіонів України. Тому вивчення впливу способів та глибини основного обробітку ґрунту на урожайність зерна гібридів кукурудзи залишається актуальним.

Метою досліду було встановити оптимальний спосіб основного обробітку ґрунту в умовах центральної частини Лісостепу України для максимальної

реалізації генетичного потенціалу середньоранніх та середньостиглих гібридів кукурудзи з ФАО 210-350.

Дослід проведено протягом 3 років в польовій сівозміні на чорноземах опідзолених з вмістом гумусу 3,03 - 3,11%, рН – 5,9-6,2 після попередника пшениця озима. Норма висіву кукурудзи становила 80 тис.шт/га, система мінерального живлення та захисту рослин була ідентичною для всіх вивчених гібридів в межах дослідів, розміщення ділянок рендомізоване, кількість повторень – 3, площа облікової ділянки 0,224 га.

Вивчалися 11 гібридів кукурудзи з ФАО 210-350 українського та іноземного походження впродовж 2019-2021р.р., які були поділені на умовні групи стиглості, де було встановлено стандарт для кожної групи, з яким порівнювалася урожайність гібридів в межах групи:

ФАО 210-250 – ДКС 3795 (st.) – ФАО 250,

ФАО 260-300 – ЛГ 30315 (st.) – ФАО 280,

ФАО 310-350 – КВС 381 (st.) – ФАО 350.

Способи основного обробітку ґрунту передбачали:

1. Дворазове дискування на глибину до 12-15 см.

2. Класична оранка з передплужником на глибину 25-27 см. (Контроль)

3. Глибоке розпушування ґрунту диско-лаповим агрегатом на глибину 35-37 см.

Погодні умови 2019 року були задовільними по кількості опадів та температурному режиму, що сприяло формуванню середнього рівня врожайності вивчених гібридів кукурудзи на рівні 5-7 т/га. Специфічні особливості погодних умов 2020 року внаслідок екстремально високих температур під час цвітіння кукурудзи негативно вплинули на запилення та формування зерна і, як наслідок, була сформована низька урожайність – від 3 до 6 т/га. Умови вирощування 2021 року дали позитивні результати для реалізації потенціалу вивчених гібридів і середня урожайність становила від 7 до 12 т/га.

В результаті статистичної обробки отриманих даних урожайності методом дисперсійного аналізу, встановлена пряма залежність рівня урожайності всіх вивчених гібридів від способу основного обробітку ґрунту.

Найнижчу середню за три роки урожайність зерна гібриди кукурудзи формували за умови проведення дворазового дискування на глибину до 15см. В порівнянні з контрольним варіантом (оранка) істотна різниця встановлена у гібридів Гран 220 (ФАО 210) – -0,94т/га, ВН 63 (ФАО 280) – -0,79т/га, Тесла (ФАО 350) – -0,93т/га.

В інших вивчених гібридів кукурудзи контрольний варіант класичної оранки на глибину до 27см. забезпечував вищий показник урожайності в межах помилки дослідів ($HP_{0,95} \geq 0,80$ т/га).

Перевага в формуванні вищого урожаю належить комбінованому основному обробітку ґрунту диско-лаповим агрегатом на глибину 35-37см. Істотна середня за три роки прибавка урожаю зерна в порівнянні з контрольним варіантом (оранка) становила відповідно:

група ФАО 210-250 – Гран 220 – +1,05т/га (+18,95%), ДКС 3795 (st.) – +1,05т/га (+15,02%), Гран 310 – +0,83т/га (+12,18%),

група ФАО 260-300 – ЛГ 30315 (st.) – +1,48т/га (+23,76%), ВН 63 – +0,86т/га (+13,05%), Гран 6 – +0,79т/га (+11,74%),

група ФАО 310-350 – ВН 6763 – +1,09т/га (+15,50%), Амарок 290 – +1,21т/га (+17,44%), ДКС 3511 – +0,66т/га (+9,15%), *КВС 381 (st.)* – +1,61 т/га (+22,49%), Тесла - +1,03т/га (+13,00%).

В межах умовних груп стиглості – ФАО 210-250, ФАО 260-300, ФАО 310-350 істотних різниць ($НР_{0,95} \geq 0,78$ т/га). залежно від способу обробітку ґрунту між вивченими гібридами по урожайності зерна переважно не встановлено. Виключенням є гібрид Гран 220 (ФАО 210), який формував істотно нижчу урожайність порівняно із гібридом-стандартом *ДКС 3795 (st.)* (ФАО 250) в усіх варіантах обробітку ґрунту при встановленій нормі висіву. Гібрид ДКС 3511 (ФАО 330) на фоні варіанту комбінованого глибокого обробітку ґрунту сформував істотно нижчу (-0,90 т/га) середню урожайність зерна в порівнянні із стандартом *КВС 381* (ФАО 350), що становило -11,14%.

Отже, комбінований глибокий (до 37 см) основний обробіток ґрунту диско-лаповим агрегатом після попередника пшениця озима в умовах центральної частини Лісостепу забезпечує істотну прибавку урожайності зерна кукурудзи середньо-ранніх та середньо-стиглих гібридів в межах +0,79 – +1,61 т/га, що становить +11,74 – +22,49% порівняно з класичною оранкою на 25-27см. Дискування на глибину до 15 см негативно впливає на реалізацію урожайного потенціалу вивчених гібридів на фоні класичної оранки.

Список використаних джерел літератури

1. Ткаченко М., Борис Н. Вплив гідротермічних змін клімату та способу основного обробітку на продуктивність кукурудзи на зерно. *Пропозиція*. 2018. №12 URL. <https://propozitsiya.com/articles/tekhnohiiyi-vyroshchuvannya/vplyv-hidrotermichnykh-zmin-klimatu-ta-sposobu-osnovnoho>
2. Писаренко П. В., Малярчук А. С., Куц Г. М., Біляєва І. М., Мишукова Л. С., Вплив водного режиму та способів обробітку ґрунту на продуктивність кукурудзи. *Агроном*. 2020. URL. <https://www.agronom.com.ua/vplyv-vodnogo-rezhymu-ta-sposobiv-obrobitku-gruntu-na-produktyvnist-kukurudzy/>
3. Тесля Т.О. Вплив способів основного обробітку ґрунту на шкідливість стеблових гнилей кукурудзи. *Вісник ХНАУ. Фітопатологія та ентомологія*. 2016, №1-2. https://agromage.com/stat_id.php?id=841
4. Добренький О. Вплив основного обробітку ґрунту на урожайність кукурудзи. *Суперагроном*. 2018. <https://superagronom.com/blog/252-vplyv-osnovnogo-obrobitku-gruntu-na-urojajnist-kukurudzi>
5. Коваленко, І.М., Масик, І.М. Вплив технології вирощування кукурудзи на зерно на урожайність та економічну ефективність в умовах Лівобережного Лісостепу України. *Таврійський науковий вісник. Серія: Сільськогосподарські науки*. 2018. № 99. С. 67–76. <https://repo.snau.edu.ua/handle/123456789/6146>
6. Tereshchenko, A., & Tarabrina, A.-M. Performance of grain and leguminous crops under resource saving cultivation technology in the Southern Steppe of Ukraine. *Ukrainian Black Sea Region Agrarian Science*. 2025. 29(1), 72-83. <https://doi.org/10.56407/bs.agrarian/1.2025.72>